

Aplicación de SMED en celda de Rectificado para identificar actividades que no generan valor

M. M. Cruz Rentería¹, R. H. Félix Jáquez^{1*}, M. D. Delgado Celis², M. J. Méndez Martínez³

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78433, San Luis Potosí S.L.P., México

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, U.P.A, C.P. 78433, San Luis Potosí, S.L.P., México,

³Egresada de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, U.P.A, C.P. 78433, San Luis Potosí, S.L.P., México,

*rosa.fj@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este proyecto se realizó en una empresa de manufactura de transmisiones para vehículos, en la unidad de negocio (UDN) de Maquinados y, específicamente en la máquina rectificadora, en la cual se procesan los números de parte 899, 898, 900 y 902. La UDN tuvo un fuerte incremento en la demanda, pasando de 4000 a 5000 unidades mensuales. Este trabajo muestra la aplicación de la técnica SMED (Single-Minute Exchange of Dies) de Lean Manufacturing, para disminuir el tiempo de cambio de modelo y, así, aumentar el tiempo productivo de la máquina. El objetivo propuesto fue aumentar un 14% la capacidad de salida en el área de Maquinados y disminuir el tiempo en los cambios de modelo de rectificado en un 5%. Una vez implementadas las mejoras, los resultados fueron un aumento de la disponibilidad del equipo en un 10% y una disminución del 6% en el tiempo de cambio de modelo.

Palabras clave: Lean Manufacturing, SMED, Actividades internas, Actividades externas

Abstract

This project was carried out in a company that manufactures vehicle transmissions in the Machining Business Unit (MBU) and specifically in the grinding machine, processing part numbers 899, 898, 900, and 902. The MBU had a sharp increase in demand, going from 4,000 to 5,000 units per month. This work shows the application of the SMED (Single-Minute Exchange of Dies) technique of Lean Manufacturing to decrease the model changeover time and thus increase the productive time of the machine. The proposed objective was to increase by 14% the output capacity in the Machining area and to decrease the time in grinding model changes by 5%. Once implemented the improvements, the results were a 10% increase in equipment availability and a 6% decrease in changeover time.

Key words: Lean Manufacturing, SMED, Internal activities, External activities

Introducción

Anualmente, en la empresa se genera un Value Stream Map (VSM) por cada unidad de negocio (UDN). El equipo de trabajo es multidisciplinario y participa personal de Manufactura, Calidad, Materiales y Mantenimiento. A partir de los VSM, el área de Lean Manufacturing selecciona los proyectos de mejora prioritarios. Para este proyecto, seleccionó a la UDN de Maquinados,

específicamente la celda de Rectificado, en la que se maquinan los números de parte 899, 898, 900 y 902, engranes que en conjunto van al ensamble de la transmisión *Resistant*.

Se seleccionó la herramienta SMED debido a su enfoque en la identificación y eliminación de actividades que no generan valor a los procesos. La respuesta a la demanda se proporciona con plazos de entrega más ajustados y lotes más cortos. Aunado a esto se busca disminuir la cantidad de tiempos muertos operativos y durante las actividades que mayor tiempo demanden en el proceso de cambio de modelo (*setup*), haciéndolo más eficiente al aprovechar todo el tiempo disponible que se tenga. El objetivo general del proyecto fue aumentar la capacidad de salida en el área de maquinado para la celda de rectificado un 14% es decir, a 120 piezas, y disminuir el tiempo en los cambios de modelo (*setup*) de rectificado en un 5%.

Lean Manufacturing

Es una filosofía que se enfoca en el uso de recursos que bajo ninguna circunstancia agregan valor al producto o servicio, por lo que se consideran un desperdicio y se convierten en el blanco para su eliminación. Lean Manufacturing proporciona un conjunto de herramientas que permiten desde la identificación hasta la eliminación de desperdicios. Las herramientas principales son el VSM (Value Stream Mapping), 5S, TPM (Mantenimiento Total Predictivo), SMED (Single Minute Exchange of Die). Otras herramientas menos usadas o derivadas de las anteriores son Kaizen, Hoshin, Jidoka, Trabajo Estandarizado y JIT (Just inTime) [1]. Lean Manufacturing proporciona mejores resultados, si se combinan varias herramientas simultáneamente con conceptos relacionados [2].

SMED (Single-Minute Exchange of Dies)

Es un método para reducir desperdicio en el proceso de manufactura. Provee una rápida y eficiente manera de convertir un proceso de manufactura desde el actual producto que está en proceso, a la producción del siguiente, lo que hace que se reduzca el tamaño de los lotes y se mejore el flujo. El *setup* (configuración o ajuste de inicio) se define como la preparación o ajuste que se hace una vez antes y una vez después de cada lote procesado. Shingo [1] estableció la configuración de la operación de preparación en dos partes: Internas, que se pueden hacer sólo cuando la máquina está parada y, las Externas, que son las que se pueden hacer cuando la máquina está corriendo [3].

El SMED corrige errores que se derivan de la falta de un procedimiento eficiente para realizar los cambios del formato modelo, mediante la capacitación del personal involucrado a fin de evitar realizar tareas que no son necesarias [4]. Los beneficios de la aplicación de las técnicas SMED se traducen en una mayor capacidad de respuesta rápida a los cambios en la demanda, permitiendo la aplicación posterior de los principios y técnicas Lean como el flujo pieza a pieza, la producción mezclada o la producción nivelada [5].

Las etapas para realizar el SMED de acuerdo con la metodología de Shingo [1] son: Etapa preliminar; 1ª Etapa: separación de las preparaciones interna y externa; 2ª Etapa: convertir la preparación interna en externa; 3ª Etapa: perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación. En la Fase preliminar se estudian las condiciones reales de producción llevando a cabo estudios como el análisis de producción continuo, estudio del trabajo mediante muestras si el trabajo es repetitivo, entrevistas con los trabajadores o mediante grabación en video de la operación de preparación completa. La 1ª Etapa comprende la diferenciación entre la preparación interna y la externa; el éxito para alcanzar el SMED proviene de dominar la distinción entre preparación interna y externa. En la 2ª Etapa es importante lograr la conversión de preparación interna en externa, reevaluando los pasos de las operaciones internas que se puedan trasladar a externas. En la 3ª Etapa se concentran los esfuerzos en perfeccionar cada una de las operaciones elementales que constituyen las preparaciones internas y externas. El orden de las Etapas 2ª y 3ª es indistinto, pudiendo ser prácticamente simultáneas.

Metodología

Etapas preliminar

Para empezar, durante un mes se recabó información de la situación inicial del proceso de rectificado en un tablero hora por hora, con la finalidad de registrar los paros a lo largo del turno, e identificar las principales causas que estaban afectando la disponibilidad del equipo. En la Tabla 1 se puede ver un ejemplo de registro de la producción y los tiempos muertos de un día completo con sus tres turnos. Al término del periodo de observación y recopilación de datos, la eficiencia del equipo fue en promedio de 74.55% y la disponibilidad un 77.04%.

Tabla 1. Ejemplo de registro diario hora por hora de producción, paros y causas

<i>Horas</i>	<i>No. De parte</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Real</i>	<i>Tiempo de paro</i>	<i>Comentarios</i>	<i>Eficiencia</i>
7:00-8:00	899	36	15	20	Falta de material	
8:00-9:00	899	48	48			
9:00-10:00	899	48	48			
10:00-11:00	899	24	24			
11:00-12:00	899	48	48			
12:00-13:00	899	48	48			
13:00-14:00	899	48	48			
14:00-15:00	899	48	48			
Totales		348	327	20		93.97%
15:00-16:00	899	26	0	60	Falta de material	
16:00-17:00	899	48	10	45	Falta de material	
17:00-18:00	899	48	30	20	Falta de material	
18:00-19:00	899	36	36			
19:00-20:00	899	36	36			
20:00-21:00	899	48	48			
21:00-22:00	899	48	0	60	Cambio de modelo	
22:00-23:00	900	26	0	30	Mantenimiento	
Totales		326	160	215		49.08%
22:00-23:00	900	13	0	15	Mantenimiento	
23:00-00:00	900	52	0	60	Mantenimiento	
00:00-01:00	900	52	20	48	Mantenimiento	
01:00-02:00	900	52	52			
02:00-03:00	900	26	52			
03:00-04:00	900	52	52			
04:00-05:00	900	52	29	25	Cambio de modelo	
05:00-06:00	899	30	15	30	Cambio de modelo	
06:00-07:00	899	22	22			
Totales		351	242	178		68.95%

Se hizo un análisis de los tiempos muertos mediante un diagrama de Pareto para determinar la problemática en la que se debería trabajar primero. Se enlistaron todas las causas de paros que afectaron al equipo durante el mes de enero; se ordenaron por frecuencia de ocurrencia de mayor a menor. En la Figura 1 se puede apreciar que la causa con mayor frecuencia fue el cambio de modelo, con un impacto del 24% en el tiempo total de paro.

Figura 1. Diagrama de Pareto-Causas de paro de máquina

El siguiente análisis se centró particularmente en el cambio de modelo, que fue la causa con mayor impacto. Se describieron las operaciones que se realizan de principio a fin, así como, las herramientas utilizadas y la carga de trabajo por operador. Cabe mencionar que las actividades de cambio de modelo son similares para el número de parte 898 y 899, pero no en la duración del tiempo empleado en su cambio. En la Tabla 2 se pueden ver las actividades en forma secuencial.

Tabla 2. Actividades realizadas en el cambio de modelo

Secuencia	Actividad (incluyendo transporte, espera, traslados)	Secuencia	Actividad (incluyendo transporte, espera, traslados)
a	Ir por herramienta a metrología	n	Dresar piedra
b	Quitar Dress	o	Espera previa a maquinado
c	Quitar contrapunto (campana)	p	Maquinar primera pieza
d	Colocar contrapunto (campana)	q	Pasar pieza al Odal
e	Enganchar y desmontar rueda con polipasto	r	Trasladar pieza a lavadora
f	Quitar rueda	s	Ciclo de lavado
g	Colocar rueda nueva	t	Sopletear pieza
h	Quitar Arbor	u	Trasladar pieza a metrología
i	Colocar Arbor nuevo en mesa de trabajo	v	Medición de pieza en metrología
j	Colocar Arbor nuevo	w	Regresar pieza a celda
k	Colocar Dress nuevo	x	Trasladar pieza a la prueba de quemado
l	Hacer prueba con indicador de carátula	y	Realizar prueba
m	Cambio de mordazas	z	Regresar pieza a celda

Para conocer los tiempos de cada actividad realizada en el cambio de modelo, se hizo un análisis de tiempos y movimientos. Los tiempos totales con mayor repetitividad se tomaron como referencia para establecer los tiempos promedio para el cambio de modelo por número de parte. Se eligió el cambio al modelo 899 por la frecuencia con la que es programado (ver Tabla 3).

Tabla 3. Tiempos promedio para cambio de modelo

Modelo actual	Modelo de cambio	Duración (min)
898	899	89
899	900	57.81
900	898	52.21

Etapa primera: clasificar las preparaciones en internas y externas

El siguiente paso fue separar las actividades en internas y externas. Las internas deben ser realizadas con la máquina en paro por cuestiones de seguridad o porque es imposible que se hagan con la máquina en marcha; las externas idealmente deben ser preparadas antes del cambio de modelo o cuando la máquina está trabajando. En la Tabla 4 se puede ver esta clasificación.

Tabla 4. Clasificación de actividades internas y externas

Secuencia	Actividad (incluyendo transporte, espera, traslados)	Tiempo de Actividad		
		Interna (seg)	Externa (seg)	Total (seg)
a	Ir por herramientas a metrología		230	
b	Quitar Dress	221		
c	Quitar contrapunto (campana)	92		
d	Colocar contrapunto (campana)	70		
e	Enganchar y desmontar rueda con polipasto		184	
f	Quitar rueda	137		
g	Colocar rueda nueva	228		
h	Quitar Arbor	276		
i	Colocar Arbor nuevo en mesa de trabajo		79	
j	Colocar Arbor nuevo	109		
k	Colocar Dress nuevo	145		
l	Hacer prueba con indicador de carátula	735		
m	Cambio de mordazas	147		
n	Dresar piedra		393	
o	Espera previa a maquinado		117	
p	Maquinar primera pieza		135	
q	Pasar pieza al Odal		0	
r	Trasladar pieza a lavadora		56	
s	Ciclo de lavado		102	
t	Sopletear pieza		49	
u	Trasladar pieza a metrología		22	
v	Medición de pieza en metrología		985	1386
w	Regresar pieza a celda		172	(23 min)
x	Trasladar pieza a la prueba de quemado		120	
y	Realizar prueba		396	
z	Regresar pieza a celda		126	
		2160 (36 min)	3166 (53 min)	5326 (89 min)

Etapa segunda: convertir las actividades internas a externas

En este caso, después de la separación de internas y externas, se determinó que todas las actividades internas eran necesarias y no era posible cambiarlas a externas, por lo que, el proyecto se enfocó entonces en aquellas actividades externas en las que se consumía la mayor parte del tiempo, y en las que fuera posible eliminar, como operaciones de cambio. De la Tabla 4 se seleccionaron las actividades externas que ocurren una vez que la pieza es maquinada, para llevarla al área de lavado de la celda 9 y luego a metrología a inspeccionar. Una vez que ha regresado a la celda de Rectificado, el tiempo consumido es de los más altos, 1386 segundos (23 min). Se elaboró un diagrama de recorrido para mostrar visualmente todo este movimiento (Figura 2) y se midió la distancia recorrida (Tabla 5).

Figura 2. Diagrama de recorrido de la pieza de la rectificadora al área de metrología

Tabla 5. Distancias del recorrido actual

Traslados		
de	a	Distancia (metros)
Rectificadora	Lavadora	63
Lavadora	Metrología	28.5
Metrología	Rectificadora	75.5
Total		167

Etapa tercera: cambios propuestos

Debido a que no hubo modificaciones en los procesos de cambio de modelos. La propuesta de mejora se concentró en disminuir tiempos y hacer cambios en el área. El diagrama de recorrido sirvió para mostrar visualmente el movimiento físico de la pieza y ver la forma de disminuir el tiempo considerado como crítico. Se hizo un cambio en el patrón de caminado para reducir la distancia, que consistió en colocar una lavadora en un espacio cercano a la rectificadora (ver Figura 3) y ya no utilizar la que estaba en la celda 9, que, además por ser compartida, generaba tiempos de espera cuando se encontraba ocupada. La distancia que inicialmente se recorría era de 167 m con un tiempo de 23 min, con el cambio propuesto (tiempo de recorrido y la implementación de las 5S y shadow boards en los carros de herramientas), la distancia se redujo a 116 m y el tiempo de recorrido a 16 min. Ver Tabla 6.

Figura 3. Nuevo Diagrama de recorrido de la pieza de la rectificadora al área de metrología

Tabla 6. Distancias del nuevo recorrido

Traslados		
de	a	Distancia (metros)
Rectificadora	Lavadora	10
Lavadora	Metrología	30.5
Metrología	Rectificadora	75.5
Total		116

De los cuatro modelos que corren en la rectificadora, tres de ellos (898, 899 y 902) comparten los herramientas Arbor y Pinzas y, por consiguiente, gastan menos tiempo en el cambio de modelo (ver Tabla 7).

Tabla 7. Herramientales comunes en números de parte 898, 899 y 902

Matriz para cambios de herramental						
Modelo	Rueda	Arbor	Campana	Dress	Pinzas	Base
898		X				
899		X			X	
902					X	

Al ser herramientas comunes, se pueden hacer mejoras a los carros de herramientas, por lo que el departamento de Lean Manufacturing implementó en éstos un *shadow board* (tablero de sombra), que tiene marcados los perfiles de cada herramienta que se utiliza en la estación de trabajo.

En la Figura 4 se puede apreciar esta ayuda visual que facilita al operario la identificación y localización de las herramientas y contribuye a la disminución del tiempo de las operaciones de

cambio de cada modelo, pues evita pérdidas de tiempo en buscar alguna en particular. El *shadow board* forma parte de la implementación de la metodología 5S, que además establece como parte de los procesos de trabajo la rutina diaria de limpieza y las auditorías, que en conjunto coadyuvan a los buenos resultados del SMED.

ANTES **DESPUÉS**
Figura 4. Área de herramientas Antes-Después de Shadow Board

Resultados y discusión

La colocación de la lavadora en el área de rectificado y el cambio en el patrón de caminado, así como, la implementación de la técnica *shadow board*, dieron como resultado que los tiempos totales disminuyeran en un promedio de 25% (ver Tabla 8), lo que aumentó la disponibilidad del equipo en un 10%, aunque el resultado es positivo, se sigue trabajando en otras acciones para lograr 14% propuesto inicialmente. Lo que sí se logró, fue disminuir el tiempo de cambio de modelo, que impactaba un 24% en los tiempos totales de paro de la rectificadora, en un 6%, superando el 5% del objetivo propuesto. La reducción de paros operativos y la eliminación de distancias y tiempos de recorrido generaron un proceso más sencillo y flexible, que aumentó la disponibilidad del equipo haciéndolo más productivo.

Tabla 8. Tiempos promedio para cambio de modelo mejorados

<i>Modelo actual</i>	<i>Modelo de cambio</i>	<i>Duración antes (min)</i>	<i>Duración después (min)</i>	<i>Mejora (min)</i>	<i>%</i>
898	899	89	66.21	22.79	25.6
899	900	57.81	42.43	15.38	26.6
900	898	52.21	40.1	12.11	23.2

Trabajo a futuro

La mayor cantidad de tiempo que se invierte en desarrollar SMED es en la recopilación de datos y análisis de la situación, que ya se ha realizado, por lo que ahora hay que dedicar tiempo a la capacitación del personal en las mejoras realizadas y comprobar, posteriormente, que se mantiene en el nuevo estándar. Por otro lado, como el objetivo de lograr el 14% de aumento en la disponibilidad del equipo aplicando el SMED no se alcanzó totalmente, sería conveniente trabajar en un plan de acción para atacar la segunda causa de tiempos de paro (pruebas de quemado), que se analizó en el diagrama de Pareto (Figura 1).

Conclusiones

Se aplicó la metodología de SMED en la recopilación de datos y el análisis de la situación, sin embargo, en la conversión de actividades internas a externas, no fue posible, porque todas las internas eran necesarias. Entonces el proyecto se enfocó en optimizar algunas actividades externas.

En este caso, las acciones que se realizaron fueron modificar el *layout* del área de maquinados de rectificado, reduciendo distancias y tiempos de recorrido, así como tareas de 5S, en las rutinas de limpieza y las auditorías, y, la implementación de un *shadow board*, que, en conjunto, permitieron superar el objetivo propuesto de disminuir los tiempos de cambio de modelo en un 6%; en cuanto a la disponibilidad del equipo los resultados logrados hasta el momento son positivos con un 10%, aunque se debe seguir trabajando en otras acciones que ayuden a lograr el 14% inicialmente propuesto.

Agradecimientos

Se agradece a la empresa las facilidades otorgadas para el desarrollo de este proyecto.

Referencias

- [1] S. Shingo, *Una revolución en la producción: el sistema SMED*, 3ª ed, Madrid: Productivity Press, 1993.
- [2] C. Monteiro, L. P. Ferreira, N. O. Fernandes, J. C. Sá, M. T. Ribeiro y F.J.G. Silva, "Improving the Machine Process of the Metalworking Industry Using the Lean Tool SMED", *J. Procedia Manufacturing* 41, 555-562, 2019. [En línea] Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978919311321> [Accedido el 29-jul-2021].
- [3] B. Ulutas, "An application of SMED Methodology", *J. World Academy Science Engineering Technology*. 79. 100-103, 2011. [En línea] Disponible en: [\(PDF\) An application of SMED methodology \(researchgate.net\)](#) [Accedido: 29-jul-2021].
- [4] A. Falconí, "Implementación de OEE y SMED como herramientas de lean manufacturing en una empresa del sector plástico", tesis magister, Univ. Guayaquil, Ecuador, 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.coursehero.com/file/43793924/TESISpdf/> [Accedido: 26-jul-2021].
- [5] J. Hernández y A. Vizán, *Lean Manufacturing, conceptos, técnicas e implantación*, Madrid: Fundación EOI, 2013. [En línea] Disponible en: <http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-80094/lean-manufacturing-concepto-tecnicas-e-implantacion> [Accedido: 4-ago-2021].